

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT TEXNIKA INSTITUTI**

*“ILM-FAN, INNOVATSIYA VA ILG‘OR TEXNOLOGIYALAR:
GLOBAL INTEGRATSIYA VA TARMOQLARARO
YECHIMLAR” MAVZUSIDA*

**XALQARO ILMIIY-TEXNIK ANJUMAN
MATERIALLAR TO‘PLAMI**

7-TOM

Ijtimoiy soha, ta‘lim va inson kapitali rivoji

Andijon-2026

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

ANDIJON DAVLAT TEXNIKA INSTITUTI

**“ILM-FAN, INNOVATSIYA VA ILG‘OR TEXNOLOGIYALAR: GLOBAL
INTEGRATSIYA VA TARMOQLARARO YECHIMLAR” MAVZUSIDA**

XALQARO ILMIY-TEXNIK ANJUMAN MATERIALLAR TO‘PLAMI

7-TOM

Ijtimoiy soha, ta’lim va inson kapitali rivoji

© Andijon davlat texnika instituti

Andijon-2026

XALQARO ILMIIY-TEXNIK ANJUMAN MATERIALLAR TO‘PLAMI

Umumiy tahrir asosida

U.M.Turdialiyev – texnika fanlari doktori, professor.

Bosh muharrir:

D.D.Alijanov – texnika fanlari falsafa doktori, dotsent

Mas’ul muharrir:

A.A.Xakimov – tarix fanlari falsafa doktori, dotsent

Texnik muharrir:

Odilov Azizillo Qamardin o‘g‘li

Tahririyat manzili:

Andijon shahar, Bobur shox ko‘cha, 56-uy.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yil 16-yanvardagi 11-son buyrug‘ining 1-ilovasidagi, “2026 - yilda o‘tkaziladigan xalqaro miqyosdagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi”ga ko‘ra anjuman o‘tkaziladi va chop etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yil 16-yanvardagi 11-son buyrug'ining 1-ilovasidagi, "2026 - yilda o'tkaziladigan xalqaro miqyosdagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi"ga ko'ra 2026 – yil 23-25 - aprel kunlari Andijon davlat texnika institutida **"Ilm-fan, innovatsiya va ilg'or texnologiyalar: global integratsiya va tarmoqlararo yechimlar"** mavzusida xalqaro ilmiy-texnik anjuman

Anjumanda muhokama qilinadigan yo'nalishlar:

- 1. Sanoatda intellektual avtomatlashtirilgan tizimlar va robototexnikaning istiqbollari*
- 2. Avtomobilsozlik va transport logistikasi: muammolar, innovatsion yechimlar va rivojlanish istiqbollari*
- 3. Mashinasozlik, kimyo va yengil sanoat: ishlab chiqarish, payvandlash jarayoni va ilg'or texnologiyalar*
- 4. Qurilish, gidroenergetika, elektr energetika va muqobil energiya manbalari*
- 5. Iqtisodiyot, raqamli transformatsiya va innovatsion menejment*
- 6. Metrologiya, sifat menejmenti va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha barqaror rivojlanish*
- 7. Ijtimoiy soha, ta'lim va inson kapitali rivoji*

Mazkur to'plam anjuman doirasida muhokama qilingan ilmiy yo'nalishlarning 1-sho'basini materiallari asosida shakllantirilib, unda tegishli soha bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar, tahliliy natijalar hamda amaliy taklif va tavsiyalar materiallari jamlangan.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека / М. Маклюэн ; пер. с англ. В. Николаева. - М. : Кучково поле, 2017. - 464 с. - URL: http://yanko.lib.ru/books/media/mcluhan-understanding_media.pdf
- [2] Карр Н. Пустышка: что интернет делает с нашим мозгом / Н. Карр. - М. : Альпина Паблишер, 2019. - 253 с. - URL: <https://www.klex.ru/r0a>
- [3] Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Ж. Бодрийяр ; пер. с фр. А. Качалова. - М. : РИПОЛ классик, 2018. - 320 с. - URL: <https://velikanov.ru/lib/Бодрийяр.%20Симулякры%20и%20симуляции.pdf>
- [4] Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. - М. : Изд. дом ВШЭ, 2000. - 608 с. - URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php

OLIV TA'LIMNING IQTISODIYOT RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLAR ORQALI BAHOLASHNING O'SISH HISOB YONDASHUVI

Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li
Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti "Iqtisodiyot"
kafedrasi mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'limning iqtisodiy o'sishga ta'siri o'sish hisobi yondashuvi doirasida nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Robert Solou asosiy modelidan Mankiv-Romer-Veyl, Lukas va Benxabib-Shpigel modellarigacha bo'lgan evolyutsiya, ularning matematik shakli, asosiy taxminlari va cheklovlari yoritiladi. Tadqiqot amaliy hisob-kitoblarni o'z ichiga olmay, modellarning nazariy asoslari va interpretatsiyasiga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: o'sish hisobi, inson kapitali, oliy ta'lim, umumiy omil unumdorligi, Solou qoldig'i, ekonometrik modellashtirish.

Annotation. This article provides a theoretical analysis of econometric models formulated within the growth accounting framework to assess the impact of higher education on economic growth. The evolution of models from the basic Solow–Swan model to the Mankiw–Romer–Weil, Lucas, and Benhabib–Spiegel models, their mathematical form, key assumptions, and limitations are examined. The study does not include empirical calculations, but focuses on the theoretical foundations and interpretation of the models.

Keywords: growth accounting, human capital, higher education, total factor productivity, Solou residual, econometric modeling.

Аннотация. В данной статье проводится теоретический анализ эконометрических моделей, сформулированных в рамках подхода учёта роста, для оценки влияния высшего образования на экономический рост. Рассматривается эволюция моделей от базовой модели Солоу–Свана до моделей Мэнкью–Ромера–Уэйла, Лукаса и Бенхабиба–Шпигеля, их математическая форма, основные допущения и ограничения. Исследование не включает эмпирических расчётов, а посвящено теоретическим основам и интерпретации моделей.

Ключевые слова: учёт роста, человеческий капитал, высшее образование, совокупная факторная производительность, остаток Солоу, эконометрическое моделирование.

Iqtisodiy o'sishning manbalari va omillarini tushunish makroiqtisodiyotning eng muhim vazifalaridan biridir. XX asrning o'rtalariga kelib, iqtisodchilar YaIM o'sishini faqat jismoniy kapital va mehnat kuchining ko'payishi bilan tushuntirib bo'lmashini angladilar. Robert Solou 1957-yilda taklif etgan o'sish hisobi yondashuvi iqtisodiy o'sishni alohida omillar hissasiga ajratish imkonini berdi va natijada o'sishning katta qismi kuzatilgan ishlab chiqarish omillari bilan

tushuntirilmaydigan “qoldiq” sifatida aniqlandi. Ushbu qoldiq keyinchalik texnologik taraqqiyot, bilimlar va inson kapitali bilan bog'liq deb talqin qilindi.

1960-yillardan boshlab Teodor Shults, Geri Bekker va Jeykob Minser kabi iqtisodchilar inson kapitali nazariyasini rivojlantirib, ta'limga sarflangan investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini nazariy jihatdan asoslab berdilar. 1980–1990-yillarda endogen o'sish nazariyalari (Romer, 1986; Lukas, 1988) inson kapitalini iqtisodiy o'sishning ichki (endogen) omili sifatida modellashtirish yo'llarini taklif qildi. Bu nazariy yutuqlar o'sish hisobi yondashuvida inson kapitali va oliy ta'limni alohida omil sifatida kiritilgan ekonometrik modellarning yaratilishiga asos bo'ldi.

O'sish hisobi yondashuvining asosini Solou-Svon neoklassik ishlab chiqarish modeli tashkil etadi[1]. Model doimiy miqyos daromadi taxminiga asoslangan Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasidan foydalanadi:

$$Y(t) = A(t) \cdot K(t)^{\alpha} \cdot L(t)^{1-\alpha} \quad (1)$$

bu yerda $Y(t)$ — t davrdagi yalpi ishlab chiqarish (YaIM), $A(t)$ — umumiy omil unumdorligi (TFP), $K(t)$ — jismoniy kapital zaxirasi, $L(t)$ — mehnat kuchi hajmi va α — kapitalning ishlab chiqarishdagi ulushi ($0 < \alpha < 1$). Doimiy miqyos daromadi taxmini tufayli mehnat kuchining ulushi $(1-\alpha)$ ga teng bo'ladi.

(1)-tenglamaning ikkala tomonidan logarifm olib, vaqt bo'yicha differensiallash orqali o'sish hisobi tenglamasi hosil bo'ladi:

$$gY = gA + \alpha \cdot gK + (1-\alpha) \cdot gL \quad (2)$$

bu yerda gY — YaIM o'sish sur'ati, gK — jismoniy kapital o'sish sur'ati, gL — mehnat kuchi o'sish sur'ati va gA — TFP o'sish sur'ati. TFP o'sish sur'ati bevosita kuzatilmagligi sababli, u “Solou qoldig'i” deb atalib, (2)-tenglamadan qoldiq sifatida hisoblanadi:

$$gA = gY - \alpha \cdot gK - (1-\alpha) \cdot gL \quad (3)$$

(3)-tenglama o'sish hisobining eng muhim natijasini beradi: iqtisodiy o'sishning jismoniy kapital va mehnat kuchining o'sishi bilan tushuntirilmaydigan qismi TFP o'sishi sifatida talqin qilinadi. Solou o'z dastlabki ishida AQSh iqtisodiyoti uchun TFP ning YaIM o'sishiga hissasi 87,5 foizni tashkil etganini aniqladi. Bu natija juda muhim edi, chunki u shuni ko'rsatdiki, iqtisodiy o'sishning asosiy qismini texnologik taraqqiyot va bilimlar tashkil etadi, nafaqat kapital to'planishi.

Biroq an'anaviy Solou modelining muhim cheklovi shundaki, TFP “qora quti” sifatida qoladi — uning tarkibi ochib berilmaydi. Inson kapitali, ta'lim, innovatsiyalar va boshqa omillar barchasi TFP ichiga “yashiringan” bo'lib qoladi. Bu cheklov keyingi tadqiqotchilarni inson kapitalini alohida omil sifatida modelga kiritishga undadi.

Mankiv, Romer va Veyl 1992 – yilda Solou modelini kengaytirib, inson kapitalini ishlab chiqarish funksiyasiga alohida omil sifatida kiritdilar[2]. Ularning mashhur “MRW modeli” quyidagi ko'rinishga ega:

$$Y(t) = A(t) \cdot K(t)^{\alpha} \cdot H(t)^{\beta} \cdot L(t)^{1-\alpha-\beta} \quad (4)$$

bu yerda $H(t)$ — inson kapitali zaxirasi va β — inson kapitalining ishlab chiqarishdagi ulushi. Doimiy miqyos daromadi sharti $\alpha + \beta + (1-\alpha-\beta) = 1$ ko'rinishida saqlanadi. $H(t)$ o'zgaruvchisi oliy ta'lim yillarining o'rtacha soni, oliy ta'limga qamrov koeffitsiyenti yoki Minser daromad tenglamasidan olingan inson kapitali indeksi orqali o'lchanishi mumkin.

(4)-modelning o'sish hisobi tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$gY = gA + \alpha \cdot gK + \beta \cdot gH + (1-\alpha-\beta) \cdot gL \quad (5)$$

(5)-tenglama an'anaviy Solou tenglamasidan (2) asosiy farqi shundaki, endi YaIM o'sishining bir qismi inson kapitali (oliy ta'lim) ning o'sishiga bog'lanadi. Natijada TFP qoldig'i ancha kichrayadi, chunki avval TFP ichida “yashiringan” inson kapitali ta'siri endi alohida ajratib ko'rsatiladi.

MRW modeli barqaror holat tahliliga asoslangan ekonometrik spetsifikatsiyani ham taklif etadi. Mamlakatlar o'rtasidagi daromad farqlarini tushuntirish uchun quyidagi cross-section regressiya modeli ishlatiladi:

$$\ln(y) = \theta_0 + \theta_1 \cdot \ln(sK) + \theta_2 \cdot \ln(sH) - \theta_3 \cdot \ln(n+g+\delta) + \varepsilon \quad (6)$$

bu yerda y — jon boshiga YaIM, sK — jismoniy kapitalga investitsiyalar normasi, sH — inson kapitaliga investitsiyalar normasi (oliy ta'limga yalpi qamrov koeffitsiyenti bilan proksilanadi), n — aholi o'sish sur'ati, g — texnologik taraqqiyot sur'ati, δ — eskirish normasi va ε — tasodifiy xato a'zosi.

(6)-modelning muhim xususiyati shundaki, sH koeffitsiyenti ijobiy va statistik ahamiyatli bo'lishi kutiladi. Bu shuni anglatadiki, oliy ta'limga ko'proq investitsiya qiladigan mamlakatlar, boshqa sharoitlar teng bo'lganda, yuqoriroq jon boshiga YaIMga ega bo'ladi. Mankiv, Romer va Veyl o'z tadqiqotlarida inson kapitalini kiritish modelning tushuntirish qobiliyatini (R^2) 0.59 dan 0.78 gacha oshirishini ko'rsatdilar.

Biroq MRW modelining ba'zi cheklovlari mavjud. Birinchidan, model barqaror holatga yaqin bo'lgan iqtisodiyotlar uchun yaroqli. Ikkinchidan, texnologik taraqqiyot sur'atini barcha mamlakatlar uchun bir xil deb hisoblaydi. Uchinchidan, inson kapitali faqat miqdoriy ko'rsatkichlar bilan o'lchanadi, sifat jihatlar hisobga olinmaydi.

Robert Lukas MRW modelidan tubdan farq qiluvchi yondashuvni taklif etgan[3]. Lukas modelida inson kapitali nafaqat bevosita ishlab chiqarishga ta'sir ko'rsatadi, balki tashqi ta'sir orqali ham iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi:

$$Y(t) = A \cdot K(t)^a \cdot [h(t) \cdot L(t)]^{1-a} \cdot ha(t)^m \quad (7)$$

bu yerda $h(t)$ — ishchining o'rtacha inson kapitali darajasi (bevosita ta'sir), $ha(t)$ — iqtisodiyotdagi o'rtacha inson kapitali darajasi (tashqi ta'sir) va γ — tashqi ta'sir elastikligi. Asosiy farq shundaki, Lukas modelida $h(t)$ va $ha(t)$ alohida ko'rsatilgan. Birinchisi — ishchining shaxsiy inson kapitali, u bevosita mehnat unumdorligini oshiradi. Ikkinchisi — jamiyatdagi umumiy inson kapitali darajasi, u boshqa ishchilarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi (bilim tarqalishi, o'zaro o'rganish).

(7)-modelning o'sish hisobi tenglamasi quyidagicha:

$$gY = \alpha \cdot gK + (1-\alpha) \cdot gL + (1-\alpha) \cdot gh + \gamma \cdot gha \quad (8)$$

(8)-tenglamaning muhim jihati shundaki, inson kapitalining ikki xil ta'siri alohida ko'rsatilgan: $(1-\alpha) \cdot gh$ — xususiy daromad (private return), ya'ni oliy ta'limli ishchining o'z unumdorligining o'sishi; $\gamma \cdot gha$ — ijtimoiy daromad (social return), ya'ni oliy ta'limli ishchilarning jamiyatga ko'rsatadigan tashqi ijobiy ta'siri. Agar $\gamma > 0$ bo'lsa, inson kapitalining ijtimoiy daromadi xususiy daromaddan yuqori bo'ladi. Bu hol davlatning oliy ta'limni subsidiyalashi uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Lukas modeli endogen o'sish nazariyasiga mansub bo'lib, unda inson kapitali to'planishi doimiy iqtisodiy o'sishning manbai bo'la oladi. Bu Solou modelidan farq qiladi — Solou modelida uzoq muddatli o'sish faqat ekzogen texnologik taraqqiyotga bog'liq. Lukas modelida esa agar jamiyat inson kapitaliga yetarli investitsiya qilsa, iqtisodiy o'sish doimiy ravishda davom etishi mumkin.

Benxabib va Shpigel 1994 – yilda oldingi modellardan farqli yondashuvni taklif etdilar[4]. Ular ta'limning iqtisodiy o'sishga ta'sirini ikki xil mexanizm orqali ajratib ko'rsatdilar. Birinchi mexanizm — inson kapitali bevosita ishlab chiqarish omili sifatida. Ikkinchi mexanizm — inson kapitali innovatsiyalar va texnologiya o'zlashtirishning drayveri sifatida. Ikkinchi mexanizm inson kapitalining darajasi (o'sishi emas) TFP o'sish sur'atiga ta'sir ko'rsatadi:

$$gA = \varphi_0 + \varphi_1 \cdot \ln(H) + \varphi_2 \cdot \ln(Y^*/Y) \quad (9)$$

bu yerda gA — TFP o'sish sur'ati, $\ln(H)$ — inson kapitali darajasining logarifmi, Y^*/Y — texnologik chegara bilan mamlakat YaIMi o'rtasidagi nisbat. φ_1 koeffitsiyenti inson kapitali darajasining TFP o'sishiga ta'sir elastikligini, φ_2 esa "utish effekti" ni ifodalaydi.

Ushbu modelning oliy ta'lim siyosati uchun muhim xulosasi: agar oliy ta'limning asosiy roli bevosita ishlab chiqarish omili sifatida bo'lsa, miqdoriy kengayish muhim. Agar asosiy rol innovatsiya va texnologiya o'zlashtirish bo'lsa, ta'lim sifati va tadqiqot salohiyati muhimroq. (5) va (9) modellarni birlashtirish mumkin:

$$gY = \varphi_0 + \varphi_1 \cdot \ln(H) + \alpha \cdot gK + \beta \cdot gH + (1-\alpha-\beta) \cdot gL + \varepsilon \quad (10)$$

(10)-tenglamada inson kapitali ikki xil ko'rishda ishtirok etadi: $\ln(H)$ (daraja effekti — TFP ga ta'sir) va gH (o'sish effekti — bevosita ishlab chiqarish hisssasi). Ikkala koeffitsiyentning statistik ahamiyatligi qaysi kanal ustunligini aniqlash imkonini beradi.

Barcha ko'rib chiqilgan modellar umumiy xulosa oliy ta'lim iqtisodiy o'sishning muhim omili hisoblanadi. Biroq ta'sirning kanali va kuchi mamlakatning rivojlanish darajasi, ta'lim sifati va institutsional muhitga qarab farq qiladi. Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun nafaqat miqdoriy ko'rsatkichlarga, balki sifat jihatlariga ham alohida e'tibor qaratilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Solow, R.M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. RES, 39(3), 312–320.
2. Mankiw, N.G., Romer, D. va Weil, D.N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. QJE, 107(2), 407–437. Romer, P.M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002–1037.
3. Lucas, R.E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42.
4. Benhabib, J. va Spiegel, M.M. (1994). The Role of Human Capital in Economic Development. Journal of Monetary Economics, 34(2), 143–173.

AKADEMIK KO'NIKMALAR VA KASBIY KOMPETENSIYALAR INTEGRATSIYASI: IQTISODIY TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA (AMALIY TADQIQOT ASOSIDA)

Rakhmonova Dilnura Saidovna

“Tillar va gumanitar fanlar” kafedrası, katta o'qituvchisi

Musayev Murodjon – Iqtisodiyot yo'nalishi

1-bosqich talabasi

Zamonaviy globallashuv sharoitida oliy ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy talablardan biri — raqobatbardosh, mustaqil fikrlay oladigan hamda amaliy faoliyatda samarali qarorlar qabul qila oladigan mutaxassislarini tayyorlashdan iboratdir. Ayniqsa, iqtisodiy yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalar uchun nafaqat nazariy bilimlar, balki ularni amaliyotda qo'llay olishga xizmat qiluvchi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [1].

So'nggi yillarda oliy ta'limda akademik ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Akademik yozuv, tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish va ilmiy izlanish olib borish ko'nikmalari talabalarning nafaqat o'qish jarayonida, balki kelgusidagi kasbiy faoliyatida ham muhim rol o'ynaydi [2]. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ushbu ko'nikmalar ko'pincha kasbiy kompetensiyalardan ajratilgan holda o'rgatiladi, bu esa ularning samaradorligini pasaytiradi.

Shu nuqtai nazardan, akademik ko'nikmalar va kasbiy kompetensiyalarni o'zaro integratsiya qilish masalasi dolzarb ilmiy muammo sifatida qaralmoqda. Integratsiyalashgan yondashuv talabalarda kompleks fikrlashni rivojlantirish, nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash va muammolarni tizimli hal etish imkonini beradi [3].

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — akademik ko'nikmalar va kasbiy kompetensiyalar integratsiyasining iqtisodiy ta'lim samaradorligiga ta'sirini tahlil qilish hamda ushbu jarayonni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat. Mazkur tadqiqotda akademik ko'nikmalar va kasbiy kompetensiyalar integratsiyasining iqtisodiy ta'lim samaradorligiga ta'sirini o'rganish maqsadida kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik usullar uyg'unligiga asoslangan metodologiya qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy asosini oliy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv, akademik ko'nikmalarni

<i>Джумашева Наргиз Шынгысовна, Каскарбаева Зауре Айтошевна - СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ПОДРОСТКОВ</i>	337
<i>Зарирова Тахмина Сериковна, Каскарбаева Зауре Айтошевна КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦИФРОВОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА МОЛОДЕЖЬ</i>	340
<i>Захарова Вероника Александровна, - ТЕХНОЛОГИИ НА БАЗЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ</i>	343
<i>Кузеванов Константин, Каскарбаева Зауре Айтошевна, - ФОРМЫ ДЕВИАЦИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ</i>	345
<i>Хакимова Гулнора Камилловна – ГОВОРЕНИЕ КАК ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА</i>	348
<i>Хакимова Гулнора Камилловна - РОЛЬ СИТУАЦИОННЫХ БЕСЕД В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ</i>	350
<i>Халикова Мухтарам Юрсуновна - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ</i>	352
<i>Калимова Камила Шамильевна, Ткачева Светлана Анатольевна,- ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ Г. КАРАКОЛ)</i>	354
<i>Жамаров Мирас Серикович - ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА: ЭСТЕТИКА ТИКТОК И ФОРМИРОВАНИЕ КЛИПОВОГО СОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА</i>	357
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li - OLIY TA'LIMNING IQTISODIYOT RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLAR ORQALI BAHOLASHNING O'SISH HISOBI YONDASHUVI</i>	359
<i>Rakhmonova Dilnura Saidovna, Musayev Murodjon – AKADEMIK KO'NIKMALAR VA KASBIY KOMPETENSIYALAR INTEGRATSIYASI: IQTISODIY TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA (AMALIY TADQIQOT ASOSIDA)</i>	362
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li - OLIY TA'LIM SIFATINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI VA EKONOMETRIK YONDASHUVLAR</i>	364
<i>Taylyaqova Feruza Sultanovna - SOG'LOM TURMUSHNI QAROR TOPTIRISHDA ESTETIK TARBIYANING ROLI</i>	367
<i>Taylyaqova Feruza Sultanovna - JALOLIDDIN RUMIY ASARLARIDA UMUMINSONIY QADRIYATLAR</i>	369
<i>Atabayev Odiljon Xusniddin o'g'li, - TASVIRLARGA ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TALABALARNING DARS JARAYONIDAGI FAOLLIGINI TAHLIL QILISH</i>	371
<i>B.Yakubova, O'.Maxkamova - OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARGA MUSTAQIL TA'LIM BERISH ORQALI IJODIY FIKRLASHGA O'RGATISH – DOLZARB MUAMMO SIFATIDA</i>	373